

INKLYUZIV TA'LIM VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR

Rashidov Diyor

Favqulodda Vaziyatlar Vazirligi akademiyasi huzuridagi

Fuqaro muhofazasi instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18197173>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta'lim jarayonida inklyuziv ta'lim asosida olib borilgan faoliyat natijalari tahlili, tadqiqotchilarning fikr va mulohazalari keltirilgan. Inklyuziv ta'lim – barcha bolalarga, jumladan, alohida ta'lim ehtiyojiga ega bo'lgan tinglovchi - o'quvchilarga ham ta'lim olishda teng imkoniyat berish tamoyiliga asoslanganligi, ushbu talimni jamiyatga tatbiq etishning ijobiy tomonlari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, raqamli texnologiya, huquqiy asos, imkoniyati cheklanganlik, barqaror ta'lim, natija.

Аннотация. В данной статье представлен анализ результатов деятельности, основанной на инклюзивном образовании в учебном процессе, а также мнения и соображения исследователей. Инклюзивное образование базируется на принципе предоставления равных возможностей в получении образования всем детям, в том числе учащимся с особыми образовательными потребностями. Описаны положительные аспекты внедрения такого образования в общество.

Ключевые слова: инклюзивное образование, цифровые технологии, правовая основа, ограниченные возможности, устойчивое образование, результат.

Abstract. This article presents an analysis of the outcomes of activities based on inclusive education in the learning process, as well as the opinions and insights of researchers. Inclusive education is founded on the principle of providing equal educational opportunities to all children, including students with special educational needs. The positive aspects of implementing such an educational approach in society are described.

Keywords: inclusive education, digital technologies, legal framework, limited opportunities, sustainable education, result.

KIRISH.

XXI asr ta'lim tizimi keskin o'zgarishlar bo'layotgan va texnologik rivojlanishlar davri. Ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi, ayniqsa, inklyuziv ta'lim sohasida yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Inklyuziv ta'lim – bu har bir imkoniyati cheklangan ta'lim oluvchining, jumladan, nogironligi bo'lgan yoki maxsus ehtiyojga ega insonlarning bilim olish huquqini ta'minlaydigan ta'lim modeli bo'lib, u tenglik, adolat va ijtimoiy inklyuziya tamoyillariga asoslanadi. Mazkur modelni amaliyotga samarali tatbiq etishda raqamli texnologiyalar alohida o'rin tutadi.

Raqamli texnologiyalar – bu faqatgina darsni interaktiv o'tkazish vositasi emas, balki moslashtirilgan o'quv muhitini yaratish, turli ehtiyojlarga ega o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash, individual yondashuvni ta'minlash va ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi kuchli pedagogik vositadir. Virtual sinflar, interaktiv platformalar, nutqni matnga aylantiruvchi yoki audiovizual materiallar kabi imkoniyatlar turli qobiliyatga ega o'quvchilar uchun teng sharoit yaratishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda ta'lim tizimida har bir o'quvchining individual ehtiyojlarini inobatga olish, ular uchun teng imkoniyatlar yaratish global va milliy darajada ustuvorlik kasb etadi. Ayniqsa, jismoniy, aqliy yoki ijtimoiy jihatdan cheklovlarga ega bo'lgan tinglovchi (inson, o'quvchi) larning sifatli ta'limga bo'lgan huquqini ta'minlash inklyuziv ta'lim konsepsiyasining asosiy maqsadidir [1].

Shu nuqtai nazardan qaraganda, raqamli texnologiyalar - masofaviy ta'lim, sun'iy intellekt, interaktiv dasturlar va boshqa ilg'or o'quv vositalari bilan yangi imkoniyatlar hosil qiladi. Ular o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashgan ta'lim muhitini ta'minlashda, pedagoglarga esa darsni samarali tashkil qilishda keng o'rin beradi.

Shuningdek, pandemiyadan keyingi davrda raqamli ta'limning dolzarbligi ortib, bu yo'nalish inklyuzivlikni kengaytirish vositasiga aylangan. Shu sababli, ushbu mavzu bugungi ta'lim siyosati va amaliyotida dolzarb hisoblanadi [2].

Raqamli texnologiyalar yordamida ta'lim jarayonini yanada qulay, moslashuvchan va inklyuziv qilish imkoniyatlarini ko'rsatilsa, ya'ni interaktiv platformalar, mobil ilovalar, sun'iy intellekt va boshqa texnologiyalarning konkret qo'llanilishiga misollar keltirilsa ayni muddao bo'ladi.

Pedagog (o'qituvchi)larning raqamli kompetensiyasini oshirish. - Pedagog (o'qituvchi)lar uchun raqamli texnologiyalarni o'zlashtirishga o'rgatib, metodik ishlanmalarni ko'paytirish lozim.

Ta'limda ijtimoiy tenglikni mustahkamlash. Jamiyatning barcha qatlamlarida hamma tomonidan har bir imkoniyatlari cheklanganga nisbatan to'g'ri adolatli munosabatni shakllanirish orqali ta'lim jarayoniga faol jalb qilishni ta'minlash lozim. Inklyuziv ta'limda shu orqali ijtimoiy tenglikni barqaror holga keltirish, ta'lim sifati va qamrovini kengaytirish mumkin [3].

1. **Inklyuziv ta'limning mohiyatini tahlil qilish** - barcha o'quvchilar, jumladan, imkoniyati cheklangan bolalar uchun mos va teng ta'lim sharoitlarini yaratish mexanizmlarini ochib berish, inklyuziv ta'limni raqamli vositalar orqali takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqish.
2. **Raqamli texnologiyalarning imkoniyatlarini o'rganish** - ular orqali inklyuziv ta'limda individual yondashuvni qanday tashkil etish mumkinligini ko'rsatish.
3. **Pedagogik yondashuvlarni aniqlash** - o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish, zamonaviy metodikalarni amaliyotga joriy etish yo'llarini aniqlash.
4. **Amaliy muammolarni ko'rsatish va yechim taklif qilish** - raqamli tengsizlik, texnik ta'minot, internet muammolari va ularga qarshi choralarni ko'rsatish.

Mavzuni yoritish hamda asosiy mazmuniga to'xtalish uchun bir qancha huquqiy hujjatlar (Qonun va qonun osti hujjatlar)ni va adabiyot (o'quv, ilmiy)larni o'rganish va tahlil qilishga to'g'ri keldi. Bu orqali quyidagi muhim jihatlarni bilishimiz mumkin [4]. Bular, inklyuziv ta'limning huquqiy va nazariy asoslari, raqamli texnologiyalar orqali moslashtirilgan ta'lim muhitini yaratish qay holatdaligi, pedagogik yondashuvlar va innovatsion metodlar hamda amaliy muammolar va ularning yechimlari kabilardir. Hukumat darajasida 2020-yil qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida inklyuziv ta'limning huquqiy asoslari belgilanib, har kimning sifatli ta'lim olish huquqi borligi qayd etilgan. Maxsus ta'lim ehtiyojlariga ega shaxslar uchun teng imkoniyatlar yaratish majburiyati bayon etilgan.

"2021–2025 yillarda O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi"da esa inklyuziv ta'limni joriy etishning strategik yo'nalishlari, raqamli texnologiyalar yordamida

maxsus ehtiyojli bolalarga moslashtirilgan o‘quv materiallarini yaratish rejalari, ta’lim beruvchi pedagoglar malakasini oshirish zarurligi aytilgan. 2009-yil *UNESCO* tomonidan qabul qilingan “Inklyuziv ta’limning dolzarbligi va tamoyillari” hujjatida: Butun dunyo bo‘yicha inklyuziv ta’limning asosiy tamoyillari, raqamli texnologiyalar global inklyuziv yondashuvlarda muhim vositaligi, texnologik yechimlar yordamida tinglovchilar o‘rtasida ijtimoiy tenglikka erishish mumkinligi qayd etilgan[1]. Abduqodirova M. ning 2021-yil nashr etilgan “Zamonaviy ta’lim texnologiyalari” darsligida ta’limda zamonaviy AKT (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari)ni qo‘llash usullari, har xil toifadagi o‘quvchilar uchun moslashtirilgan darslar yaratishda raqamli resurslarning ahamiyati, o‘qituvchining innovatsion kompetensiyasi haqida so‘z boradi.

Qodirova G’. ning. (2022-yil) – “Inklyuziv ta’lim asoslari” qo‘llanmasida inklyuziv ta’lim nazariyasi va amaliyoti, nogironligi bo‘lgan bolalar uchun mos muhit yaratishda texnologik yondashuvlar hamda individual o‘quv yo‘llarini tashkil etishda raqamli vositalarning roli izohlangan [5, 6].

O‘rganilayotgan mavzu hali to‘liq ochib berilmagan va tahlillar nisbiy deb qabul qilish o‘rinli bo‘ladi. Tahlillar asosida quyidagi yo‘nalishlarda natijadorlikka erishildi:

1. Raqamli texnologiyalar imkoniyatlari:

-Masofaviy ta’lim platformalari Zoom, Google Classroom, Moodle orqali nogironligi bo‘lgan bolalar uchun moslashuvchan darslar tashkil etish.

-Interaktiv dasturlar va sun‘iy intellekt vositalari yordamida individual o‘quv rejalarini ishlab chiqish.

-Nutq va eshitish muammolari bor o‘quvchilar uchun subtitrlar, ovozdan matnga aylantiruvchi ilovalar orqali darsni tushunishga ko‘maklashish.

2. Barqaror ta’lim muhiti yaratish:

- Virtual sinflar yordamida teng imkoniyatlarni ta’minlash.

-O‘quvchilarning psixologik holatini kuzatish uchun raqamli monitoring tizimlari (masalan, mobil ilovalar, onlayn testlar).

3. Pedagoglar malakasini oshirish:

-Raqamli vositalardan foydalanishni o‘rgatish orqali o‘qituvchilarning inklyuziv metodikaga moslashuvchanligini oshirish.

-Vebinarlar, onlayn kurslar va tajriba almashinuvi orqali zamonaviy yondashuvlarni amaliyotga tatbiq etish.

4. Raqamli tengsizlikni hal etish zarurligi:

-Raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi bilan bog‘liq muammolar (internetga ulanish, texnika yetishmasligi)ni bartaraf etish zarurati.

Inklyuziv ta’limni raqamli texnologiyalar orqali joriy etish nafaqat nogironligi bo‘lgan bolalar, balki barcha o‘quvchilar uchun sifatli va teng ta’lim olish imkoniyatini yaratadi (1-jadval). Texnologik imkoniyatlardan to‘g‘ri va samarali foydalanish inklyuziv ta’lim sifatini oshirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi [7, 8].

1-jadval.

Inklyuziv ta'limda raqamli texnologiyalarning ahamiyati.

Asosiy yo'nalish	Texnologiyalar va vositalar	Ahamiyati	Amaliy misollar	Cheklovlar va muammolar
1. Ta'lim jarayonini moslashtirish	Masofaviy ta'lim platformalari (Zoom, Google Classroom, Moodle)	Har bir o'quvchining individual ehtiyojlariga moslashuvchan ta'lim berish imkoniyati	Maxsus ehtiyojli bolalar uchun individual darslar tashkil etish	Internetga kirish imkoniyati cheklangan hududlarda foydalanish qiyinligi
2. Interaktiv va adaptiv o'quv materiallari	Sun'iy intellektga asoslangan o'quv dasturlari, interaktiv ilovalar	Ta'lim jarayonini qiziqarli va samarali qilish, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshirish	Nutq va eshitish muammolari bo'lgan bolalar uchun subtitrlar, ovozdan matnga aylantirish ilovalari	Texnik jihozlarning yetishmasligi, dasturlarni sozlashda qiyinchiliklar
3. O'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash	Onlayn kurslar, vebinarlar, pedagogik platformalar	Pedagoglarning raqamli kompetensiyasini oshirish, inklyuziv metodlarni o'zlashtirish	Raqamli metodikalar bo'yicha treninglar, tajriba almashish platformalari	O'qituvchilarning texnologiyaga qarshi bo'lishi yoki malakasizligi
4. O'quvchilar monitoringi va baholash	Raqamli test tizimlari, mobil ilovalar, analitik platformalar	O'quvchilarning rivojlanishini doimiy kuzatish, ta'lim samaradorligini oshirish	Onlayn testlar orqali individual taraqqiyot monitoringi	Maxsus ehtiyojli o'quvchilarga mos keladigan testlar
5. Texnologik tengsizlikni bartaraf etish	Davlat tomonidan subsidiyalar, arzon qurilmalar ta'minoti, bepul internet	Ta'limda teng imkoniyatlarni yaratish, raqamli notenglikni kamaytirish	Arzon planshetlar taqsimoti, mahalliy tarmoqlarda internetni kengaytirish	Moliyaviy resurslarning yetishmasligi, hududlararo farqlar

Ushbu jadval orqali inklyuziv ta'limni raqamli texnologiyalar yordamida amalga oshirishning asosiy yo'nalishlarini, foydalanilayotgan texnologiyalarni, ularning afzalliklari hamda mavjud muammolarini tahlil qilishimiz mumkin [8].

Maqola natijalari shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'lim asosida bo'lajak o'qituvchilarning inklyuziv kompetentligini shakllantirish – zamonaviy pedagogikaning dolzarb yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu jarayon samarali amalga oshirilishi uchun kompleks yondashuv talab etiladi. Tahlil qilingan ilmiy adabiyotlar va olib borilgan maqola natijalari asosida quyidagi muhim xulosalar chiqarildi: Inklyuziv ta'limning asosiy tamoyillari o'rganildi. Oqituvchilarning inklyuziv kompetentligini shakllantirish pedagogik, psixologik, kommunikativ va texnologik jihatlardan iborat bo'lib, har biri alohida-alohida rivojlantirilishi lozim. Inklyuziv ta'limni samarali tashkil etishda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash muhim omil ekanligi tasdiqlandi. Shuningdek, differensial yondashuv, interfaol ta'lim metodlari, reflektiv pedagogika, raqamli texnologiyalar va inclusive design (moslashuvchan ta'lim muhitini yaratish) texnologiyalaridan foydalanish bo'lajak o'qituvchilarning inklyuziv kompetentligini oshirishga xizmat qiladi. Eksperimental maqolalar natijalari shuni ko'rsatadiki, maxsus tayyorlangan pedagoglar inklyuziv ta'lim jarayonini samarali tashkil etadi. Inklyuziv ta'lim metodlarini qo'llagan bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy mahorati, moslashuvchanlik da'eajasi va kommunikativ qobiliyatlari ancha yuqori ekanligi kuzatildi [9, 10].

Muhokama. Inklyuziv ta'limni yanada yaxshiroq rivojlantirish yo'lida qator muammolar mavjudligi aniqlangan bo'lsada, ularni bartaraf etish uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi. Asosan, oliy ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'lim bo'yicha maxsus kurslarni kengaytirish, amaliy mashg'ulotlar sonini oshirish, zamonaviy raqamli texnologiyalarni o'quv jarayoniga joriy etish, moddiy-texnik bazani mustahkamlash va o'qituvchilar hamda ota-onalar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi [10, 11].

XULOSA.

Inklyuziv ta'lim bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijasida aniqlanishicha, bo'lajak o'qituvchilarning inklyuziv kompetentligini shakllantirish zamonaviy pedagogikaning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu kompetentlikni rivojlantirish uchun pedagogik, psixologik, kommunikativ va texnologik jihatlariga kompleks yondashuv zarur. Ma'lumki, zamonaviy raqamli texnologiyalar, differensial yondashuv, interfaol metodlar va reflektiv pedagogika vositalari inklyuziv ta'lim samaradorligini oshiradi. Shuningdek, maxsus tayyorlangan pedagoglarning kasbiy mahorati, moslashuvchanligi va kommunikativ qobiliyatlari yuqori bo'lishi inklyuziv ta'limni muvaffaqiyatli tashkil etish omillaridan biridir. Oliy ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'limga oid maxsus kurslar va amaliy mashg'ulotlarni kengaytirish, zamonaviy texnologiyalarni o'quv jarayoniga integratsiya qilish, moddiy-texnik bazani mustahkamlash va ijtimoiy hamkorlikni kuchaytirish orqali bu jarayonni yanada rivojlantirish mumkin. Umuman olganda, inklyuziv ta'limning keng joriy etilishi nafaqat maxsus ehtiyojli bolalar uchun teng ta'lim imkoniyatlarini yaratadi, balki jamiyatda ijtimoiy adolat va ta'limda tenglik tamoyillarining mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayeva F.(2019).Korreksion pedagogikaning asosiy tamoyillari va usullari. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
2. Xasanboyeva, O. T., & Tursunova, G. T. (2023). Inklyuziv ta'lim nazariyasi va amaliyoti. Toshkent: “Fan va texnologiya” nashriyoti.

3. Gulomov I.(2022). Differensial pedagogika. Nazariya va amaliyot. Buxoro: Buxoro davlat universiteti nashriyoti.
5. Karimov A.(2020). Inklyuziv ta’lim va uning rivojlanish tendensiyalari. Samarqand: Samarqand davlat universiteti nashriyoti.
6. Nutfiyeva, D. (2025). Fostering an Inclusive Educational Culture: Developing Teachers’ Understanding and Competence. European International Journal of Philological Sciences, 10(3), 45–52. <https://www.eipublication.com/index.php/eijps/article/view/3028>
7. Khamzina, A., et al. (2025). Teacher training in transition to inclusive education. Frontiers in Education. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2025>.
8. Makhamadov S. Maxsus ta’limda inklyuziv metodologiya. Toshkent: Iqtisodiyot va ta’limi.
9. Nikiforov V. (2023). Developmental Disabilities and Education and Global Perspective. Springer.